

С.А. Приходько, Ю.А. Штирц

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ И ДРУГИХ ИНТРОДУКЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ»

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Донецкий ботанический сад»*

21–25 октября 2024 года ФГБНУ Донецкий ботанический сад совместно с ФГБНУ «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН» и Ассоциацией производителей посадочного материала под эгидой Совета ботанических садов провел II Международную научно-практическую конференцию «Изучение и сохранение биоразнообразия в ботанических садах и других интродукционных центрах». Приведены основные направления работы, принятые в ходе работы решения, подведены итоги конференции.

Ключевые слова: интродукция, биоразнообразие, ботанические сады, Донецкий ботанический сад, Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный Научный Центр РАН, Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ассоциация производителей посадочного материала

Цитирование: Приходько С.А., Штирц Ю.А. Итоги проведения II Международной научно-практической конференции «Изучение и сохранение биоразнообразия в ботанических садах и других интродукционных центрах» // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 4. С. 129–135. DOI: 10.5281/zenodo.14638351

21–25 октября 2024 г. на базе ФГБНУ «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» состоялась II Международная научно-практическая конференция «Изучение и сохранение биоразнообразия в ботанических садах и других интродукционных центрах».

Организаторами конференции выступили:

- ФГБНУ Донецкий ботанический сад (далее – ДБС);
- ФГБНУ «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный Научный Центр РАН» (далее – НБС–ННЦ);
- ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН» (далее – ЮНЦ РАН).

Партнером – спонсором конференции стала Ассоциация производителей посадочного материала (далее – АППМ).

Конференция проведена под эгидой Отделения биологических наук РАН, Совета ботанических садов России и посвящена празднованию 300-летия Российской академии наук.

Программой конференции был охвачен широкий круг вопросов, посвященных теоретическим и практическим аспектам интродукции растений. Рассмотрены актуальные проблемы сохранения биоразнообразия на глобальном и региональном уровнях, влияния инвазий чужеродных видов на изменение биологического разнообразия, защиты растений, мониторинга биотических и абиотических компонентов экосистем.

В работе конференции приняли участие 210 представителей научной общественности из 8 стран: Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Таджикистан, Республика Южная Осетия, Республика Абхазия, Республика Беларусь, Республика Молдова, Приднестровская Молдавская Республика. Среди участников – 3 чл.-корр., 35 докторов наук, 102 кандидата наук, 115 научных сотрудников, которые представляли 72 научно-исследовательские, природоохранные, образовательные, общественные организации из 39 городов (Москва, Санкт-Петербург, Минск, Баку, Душанбе, Кишинев, Тирасполь, Цхинвал, Сухум, Владикавказ, Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Саратов, Саранск, Пермь, Самара, Уфа, Томск, Киров, Ижевск, Кемерово, Новосибирск, Сочи, Симферополь, Ялта, Тольятти (Самарская область), Апатиты (Мурманская область), Себеж (Псков-

ская область), Михайловск (Ставропольский край), ряд городов Московской области (Пушкино, Реутов, Люберцы, Одинцово, Красногорск), Переславль-Залесский (Ярославская область) (рисунок).

С приветственной речью на открытии конференции выступили председатель Совета ботанических садов России, д.с.- х.н., профессор, чл.-корр. РАН, директор ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» Ю.В. Плугатарь; к.б.н., с.н.с., и.о. директора ФГБНУ Донецкий ботанический сад С.А. Приходько; к.т.н., профессор, ректор Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова В.Б. Тедеев; заместитель председателя правления АППМ А.В. Безматерных.

II Международная научно-практическая конференция «Изучение и сохранение биораз-

Рисунок. Общее фото участников II Международной научно-практической конференции «Изучение и сохранение биоразнообразия в ботанических садах и других интродукционных центрах»

Figure. Group photo of the participants of the II International Scientific and Practical Conference «Study and Conservation of Biodiversity in Botanical Gardens and Other Introduction Centers»

нообразия в ботанических садах и других интродукционных центрах» прошла в формате пленарного заседания и трех тематических секций.

В рамках конференции также проведены два дискуссионных заседания в формате круглого стола: «Интродукция – наука, метод или ...?» и «Наука и практика: разные сферы деятельности или взаимовыгодное сотрудничество».

На пленарном заседании были заслушаны 6 докладов ведущих ученых:

■ Плугатарь Юрий Владимирович, председатель Совета ботанических садов России, д.с.-х.н., профессор, чл.-корр. РАН, директор ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» «Роль ботанических садов России в решении общегосударственных задач»;

■ Приходько Светлана Анатольевна, к.б.н., с.н.с., и.о. директора ФГБНУ Донецкий ботанический сад, в.н.с. лаборатории природной флоры и заповедного дела «Биоресурсный потенциал коллекций живых растений Донецкого ботанического сада»;

■ Васильева Ольга Юрьевна, д.б.н., доцент, зав. лабораторией интродукции декоративных растений, гл.н.с. ФГБУН «Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН» «Современная интродукция растений, как мультидисциплинарная проблема»;

■ Безматерных Александр Викторович, заместитель председателя правления Ассоциации производителей посадочного материала, руководитель питомника «Цветочный город» «Посадочный материал для различных регионов РФ: вопросы интродукции, селекции и производства посадочного материала»;

■ Голосова Елена Владимировна, д.с.-х.н., зав. лабораторией ландшафтной архитектуры и этноботанических исследований, гл.н.с. ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» «Инвазивный ландшафт: экологическая проблема или констатация неизбежного?»;

■ Качмазов Джони Гаврилович, к.с.-х.н., профессор Российской академии естествозна-

ния, старший преподаватель кафедры биологии Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова, и.о. министра сельского хозяйства Республики Южная Осетия «К вопросу об интродукции овощных культур в Южной Осетии».

Программа конференции включала работу по трем основным направлениям, было заслушано 50 докладов.

■ Секция 1. Актуальные проблемы и современные методы изучения и сохранения биоразнообразия. Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия.

■ Секция 2. Интродукция и селекция растений как основа создания биоресурсных коллекций. Ботанические коллекции в современных условиях: предназначение, сохранение и их функциональная роль.

■ Секция 3. Мониторинг биотических и абиотических компонентов экосистем. Биологические инвазии как движущий фактор изменения биоразнообразия.

Результаты представленных на конференции исследований опубликованы в сборнике тезисов конференции, ряд докладов приняты к печати в виде статей в сборнике научных трудов «Промышленная ботаника» и в научном журнале «Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада». Все эти работы будут индексированы в наукометрической базе РИНЦ.

Специально для участников конференции был организован ряд экскурсий: обзорная по территории НБС–ННЦ, УНУ «ФИТОБИОГЕН», выставка «Бал хризантем» НБС–ННЦ, парк «Мрия», парк «Айвазовское».

В рамках проведения конференции состоялась памятная высадка саженцев пальмы *Washingtonia* в парке «Приморский» в честь дружбы Республики Крым, Донецкой Народной Республики и Республики Южная Осетия.

В ходе работы круглого стола «Интродукция – наука, метод или ...?» состоялся обмен мнениями по вопросам терминологии в области интродукции.

В роли модератора круглого стола выступила д.б.н., доцент, зав. лабораторией интродукции декоративных растений, гл.н.с. ФГБУН

Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН О.Ю. Васильева.

В дискуссии приняли участие д.б.н., директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Д.В. Гельтман, д.б.н., профессор, директор Кузбасского ботанического сада Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН А.Н. Куприянов, к.б.н., с.н.с., и.о. директора ФГБНУ Донецкий ботанический сад С.А. Приходько, д.б.н., профессор, гл.н.с. лаборатории природной флоры и заповедного дела ФГБНУ Донецкий ботанический сад В.М. Остапко, д.б.н., гл.н.с. лаборатории природных экосистем природного заповедника «Мыс Мартьян» Н.А. Багрикова, к.б.н., доцент, директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» А.И. Репецкая и другие специалисты.

Д.б.н., директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Д.В. Гельтман уделил внимание историческим аспектам становления интродукции, привел анализ архивных документов по данному вопросу. Д.б.н., профессор, гл.н.с. лаборатории природной флоры и заповедного дела ФГБНУ Донецкий ботанический сад В.М. Остапко в своем докладе подчеркнул функцию ботанических садов в решении вопросов, связанных с интродукцией и необходимостью прогнозирования ее возможных последствий. Д.б.н., профессор, директор Кузбасского ботанического сада Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН А.Н. Куприянов акцентировал внимание на том, что фундаментальность интродукции как науки заключается в изучении приспособительных процессов, происходящих в растениях на всех уровнях жизненных систем, начиная от биохимических процессов и заканчивая изменением ритма роста и развития. В числе нерешенных вопросов для введения новых видов в культуру он назвал отсутствие в ботанических садах питомников по тиражированию наиболее интересных видов и форм растений. Д.б.н., гл.н.с. лаборатории природных экосистем природного заповедника «Мыс Мартьян» Н.А. Багрикова проанализировала потенциальные риски интродукции с позиции биологической безопасности.

Все участники отметили многогранность работ в области интродукции хозяйственно ценных, ресурсных и редких растений. Были высказаны пожелания обратиться в Совет ботанических садов России с предложением обосновать собственно «интродукцию» в рамках:

- самостоятельного научного направления как «Интродукция и акклиматизация растений», – д.б.н., профессор, директор Кузбасского ботанического сада Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН А.Н. Куприянов, или «Интродукция, акклиматизация и селекция растений», – к.б.н., с.н.с., и.о. директора ФГБНУ Донецкий ботанический сад С.А. Приходько;

- академической проблемы «Интродукция и акклиматизация растений» или «Интродукция, акклиматизация и селекция растений», – д.б.н., доцент, зав. лабораторией интродукции декоративных растений, гл.н.с. ФГБНУ Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН О.Ю. Васильева.

Также было подчеркнуто важное значение создаваемого ботанического сада в Улан-Уде в условиях резко континентального климата для формирования сети полигонов в целях эколого-географического испытания растений.

Участники круглого стола «Интродукция – наука, метод или ...?» подчеркнули необходимость расширения экспериментальных комплексных интродукционных исследований в кооперации с представителями других естественно-научных дисциплин. Особое внимание было уделено вопросам предотвращения возможных негативных последствий биологических инвазий, связанных с интродукцией.

Участники круглого стола «Наука и практика: разные сферы деятельности или взаимовыгодное сотрудничество» обсудили актуальные вопросы сотрудничества между ботаническими садами и производителями посадочного материала по выстраиванию скоординированной политики в своей профессиональной деятельности.

В роли модератора круглого стола выступил заместитель председателя правления АППМ, руководитель питомника «Цветочный город» А.В. Безматерных.

В обсуждении проблематики приняли участие руководитель регионального представительства АППМ по Северо-Западному федеральному округу, руководитель питомника «Архетип леса» Н.Н. Легенчук, научный консультант АППМ Т.А. Рубцова, к.б.н., доцент, директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» А.И. Репецкая, к.б.н., зав. лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» В.Н. Герасимчук, д.с.-х.н., гл.н.с., зав. лабораторией ландшафтной архитектуры и этноботанических исследований ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» Е.В. Голосова, д.б.н., доцент, зав. лабораторией интродукции декоративных растений, гл.н.с. ФГБУН Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН О.Ю. Васильева, к.б.н., в.н.с., ФГБУ «Сочинский национальный парк» Г.А. Солтани, к.б.н., зав. лабораторией цветоводства, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» В.К. Зыкова, в.н.с. лаборатории цветоводства ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» С.А. Плугатарь и другие специалисты.

К.б.н., в.н.с. лаборатории цветоводства, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» С.А. Плугатарь подчеркнула важность подбора сортов растений с учетом устойчивости к заболеваниям. Руководитель регионального представительства Ассоциации производителей посадочного материала по Северо-Западному федеральному округу, руководитель питомника «Архетип леса» Н.Н. Легенчук затронула вопрос о важности запроса от потребителей и понимания того, что нужно ландшафтными дизайнерам. Д.б.н., доцент, зав. лабораторией интродукции декоративных растений, гл.н.с. ФГБУН Центральный сибирский

ботанический сад Сибирского отделения РАН О.Ю. Васильева и заместитель председателя правления АППМ, руководитель питомника «Цветочный город» А.В. Безматерных поддержали идею о необходимости долгосрочного планирования для успешного развития озеленения как отдельной отрасли.

Также участниками круглого стола «Наука и практика: разные сферы деятельности или взаимовыгодное сотрудничество» поднимались вопросы правовых решений, в особенности касающиеся легализации использования в озеленении редких и исчезающих видов растений, принятия соответствующих норм и законов, акцентировалось внимание на необходимости сотрудничества АППМ и ботанических садов по данному вопросу.

По итогам работы конференции приняты следующие решения.

Признать работу II Международной научно-практической конференции «Изучение и сохранение биоразнообразия в ботанических садах и других интродукционных центрах» успешной и результативной. Отметить высокий уровень организации и проведения конференции и выразить благодарность членам программного и организационного комитетов, руководству ФГБУН «НБС-ННЦ», ФГБНУ ДБС и спонсору-партнеру конференции – «Ассоциации производителей посадочного материала».

Признать актуальными направления исследований и практические результаты, отраженные в докладах участников конференции, отметить их высокую теоретическую и практическую значимость.

Отметить важность комплексных исследований, особенно в области интродукции, в том числе с использованием современных методов и приемов.

Запланировать проведение III Международной научно-практической конференции «Изучение и сохранение биоразнообразия в ботанических садах и других интродукционных центрах» на базе ФГБНУ Донецкий ботанический сад в 2026 г.

Рассмотреть перспективы создания рабочей группы при Совете ботанических садов России,

обеспечивающей сотрудничество Ассоциации производителей посадочного материала и ботанических садов для усилий по реализации общих задач, связанных с развитием озеленения в Российской Федерации.

Привлечь ботанические сады к экспертизе ГОСТ Р 59370-2021 «Зеленые стандарты», а также предложить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сделать ГОСТ «Зеленые стандарты» обязательным для использования на строительных объектах с участием бюджетного финансирования.

Предложить использовать научные компетенции специалистов ботанических садов при составлении актуальных региональных перечней растений для зеленого строительства, с последующим включением этих перечней в региональные нормативные правовые акты о создании и содержании зеленых насаждений.

Учитывая неблагоприятную ситуацию с ростом биологических инвазий, привлекать специалистов ботанических садов к фитосанитарному мониторингу, сбору и изучению научных данных и разработке методических реко-

мендаций по борьбе с биологическими инвазиями.

Интенсифицировать сотрудничество ученых России с учеными стран ближнего и дальнего зарубежья по вопросам выполнения совместных проектов с целью сохранения генофонда и биоразнообразия.

Запланировать создание дискуссионных площадок для обсуждения проблемных вопросов в сфере интродукции растений.

Рассмотреть возможность публикации наиболее значимых докладов, прозвучавших на конференции, в сборнике научных трудов «Промышленная ботаника» и научном журнале «Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада».

Направить итоговую резолюцию в Министерство науки и высшего образования РФ, Совет ботанических садов России, учреждения – организаторы, научные и образовательные организации участников конференции.

Разместить итоговую резолюцию конференции на официальных сайтах ФГБУН «НБС-НИЦ», ФГБНУ ДБС, ЮНЦ РАН, Совета ботанических садов России, Ассоциации производителей посадочного материала.

Поступила в редакцию: 25.11.2024

UDC 58.006:581.5:502.7

**RESULTS OF THE II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«STUDY AND CONSERVATION OF BIODIVERSITY IN BOTANICAL GARDENS AND
OTHER INTRODUCTION CENTERS»**

S.A. Prykhodko, Yu.A. Shtirts

*Federal State Budgetary Scientific Institution
«Donetsk botanical garden»*

On 21–25 October 2024 the Donetsk Botanical Garden, together with the Order of the Red Banner of Labor Nikitsky Botanical Garden – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, the Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, and the Association of Planting Material Producers, held the II International Scientific and Practical Conference «Study and Conservation of Biodiversity in Botanical Gardens and Other Introduction Centers» under the auspices of the Council of Botanical Gardens. The main areas of interest, resolutions made in the course of work and the outcome of this conference are presented.

Key words: introduction, biodiversity, botanical gardens, Donetsk Botanical Garden, Order of the Red Banner of Labor Nikitsky Botanical Garden – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Association of Planting Material Producers

Citation: Prykhodko S.A., Shtirts Yu.A. Results of the II International Scientific and Practical Conference «Study and Conservation of Biodiversity in Botanical Gardens and Other Introduction Centers» // Industrial Botany. 2024. Vol. 24, N 4. P. 129–135. DOI: 10.5281/zenodo.14638351
